

Diagnóstico de la coevaluación en la educación física del Nivel Preuniversitario

Diagnosis of the Co-evaluation in Physical Education at the Pre-university Level

Maribel Mola Cantero¹
Nordis Sánchez Quintero²

Moriba Damba Soa³

Hildegardis Cremé de la Cruz⁴

Resumen

La coevaluación forma parte de una práctica evaluativa novedosa y menos tradicional. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física en el nivel preuniversitario en La Habana, requiere de transformaciones en el sistema de evaluación. La insuficiente participación de los educandos en la toma de decisiones sobre los resultados de aprendizaje de sus compañeros se identifica como un problema a solucionar. Por esta razón la investigación tuvo como objetivo: diagnosticar el estado actual de la coevaluación en la educación física del nivel preuniversitario. Los resultados de las observaciones, las encuestas a los profesores y a los estudiantes demostraron insuficiencias didácticas metodológicas por la escasa sistematización de la evaluación del aprendizaje en las preparaciones metodológicas de los profesores, que les permitiera profundizar en los instrumentos para la coevaluación y lograr la retroalimentación por parte de los estudiantes para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física.

Palabras clave: coevaluación, educación física.

Abstract

Co-evaluation is part of a novel and less traditional evaluative practice. The teaching-learning process of Physical Education at the pre-university level in Havana requires transformations in the evaluation system. The insufficient participation of students in making decisions about the learning outcomes of their peers is identified as a problem to be solved. For this reason, the objective of the research was: to diagnose the current state of co-evaluation in Physical Education at the pre-university level. The results of observations, surveys of teachers and students; showed methodological didactic insufficiencies due to the scarce systematization of the evaluation of learning in the methodological preparations of the teachers that allowed them to deepen the instruments for co-evaluation, and to obtain feedback from the students to improve the teaching-learning process of the Physical education.

Keywords: co-evaluation, physical education.

¹ Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte «Manuel Fajardo», ORCID: 0000-0003-0658-8063. Correo electrónico. maribelmola12@gmail.com

² Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte «Manuel Fajardo», ORCID: 0000-0003-0545-1620 Correo electrónico. nordissan@nauta.cu

³ Instituto Nacional de Educación Física y Recreación, Correo electrónico. moribads@uccfd.cu

⁴ Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte «Manuel Fajardo», ORCID 0000-0003-2740-3478 Correo electrónico. hildegardiscrme@gmail.com

1. Introducción

La educación física del nivel preuniversitario en Cuba, requiere de novedosas maneras de desarrollar la evaluación del aprendizaje, donde se tiene en cuenta que el modelo tradicional para evaluar las habilidades motrices y las capacidades físicas precisa de instrumentos adecuados que favorezcan el carácter regulador y retroalimentador de la enseñanza.

En el contexto actual, aún existen formas de evaluar en la que predomina la heteroevaluación, es decir, la evaluación dirigida fundamentalmente por el profesor, quien emite un juicio valorativo de los resultados del aprendizaje de sus educandos, sin tener en cuenta el proceso de cómo aprendió; ello refleja una didáctica tradicional. También se evidencian insuficientes recursos metodológicos para el uso de instrumentos adecuados que ofrecen al educando la autonomía e independencia necesaria.

Esta práctica evaluativa desfavorece el papel protagónico de los estudiantes, al evidenciar pobre correspondencia de la regulación y retroalimentación del aprendizaje, lo cual se contrapone al enfoque formativo que se exige en el modelo educativo cubano. Las apreciaciones antes expuestas fundamentan un problema a resolver para el cual se determinó como objetivo: diagnosticar el estado actual de la coevaluación en la Educación Física del nivel preuniversitario.

La investigación se caracterizó por un enfoque cualitativo, al tratarse de los modos de actuación revelados por los participantes (profesores y estudiantes), mediante el empleo de varios métodos como: la observación, el análisis de documentos y las encuestas, que sirvieron para identificar las insuficiencias en el sistema de evaluación.

2. Fundamentación teórica

La coevaluación o evaluación entre pares, presenta unas características que la convierten en alternativa a la evaluación tradicional, especialmente en su vertiente sumativa. Ello permite a los educandos reflexionar de forma crítica sobre los resultados obtenidos por sus compañeros.

Deeley (2014) la concibe como aquella que requiere que estudiantes y docentes acuerden, a través de la negociación y argumentación, una calificación basada en evidencias. Para Gómez y Quesada (2017, p. 12) «la coevaluación o evaluación compartida es una modalidad de evaluación participativa y consensuada, en la que profesorado y estudiantes realizan una apreciación conjunta y negociada de la actuación o tarea del estudiante».

A partir de estos criterios, para este trabajo se define la coevaluación como la tarea evaluativa que realizan los educandos de forma conjunta con sus profesores, en la que se debe llegar a un consenso y emitir un juicio de valor acerca del aprendizaje de sus compañeros.

La coevaluación para los educandos del preuniversitario tiene muchas implicaciones psicopedagógicas, tanto al fortalecimiento de las capacidades cognoscitivas, como a las metacognitivas, es decir, la autorregulación de su proceso de aprendizaje. En este caso Martínez, Moreno y Arrieta (2016) consideran que la coevaluación suele ser subjetiva y su desventaja

radica, en tener una pobre cultura valorativa, responsable sobre los resultados alcanzados en el grupo de educandos.

En el ámbito de la educación física la coevaluación tiene un papel preponderante, pues llega a convertirse en recurso eficaz para la toma de decisiones colectivas, al responder a una actividad valorativa desarrollada por el grupo de estudiantes, en las que todos deben ser conscientes de los errores fundamentales que pueden cometer en las acciones técnico-tácticas de cada ejercicio físico o deporte que aprenden. Para que se promueva la reflexión, la negociación y las habilidades comunicativas, el docente debe disponer de herramientas didácticas y metodológicas que lo oriente al desarrollo de estrategias evaluativas verdaderamente formativas.

3. Metodología

La presente investigación es un estudio exploratorio para conocer distintas percepciones que tienen profesores y educandos acerca de la coevaluación. Se analiza cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno, al caracterizar los diferentes instrumentos para la coevaluación, y lograr un mejor desempeño del proceso evaluativo en las clases de Educación Física.

La investigación fue desarrollada en tres institutos preuniversitarios de La Habana, con una población de 843 estudiantes, y se escogió una muestra intencional de 280 de ellos: 83 de 10.º grado; 95 de 11.º grado y 102 de 12.º, por ser de los grupos que practican los deportes, motivo de estudio con mayor regularidad. También se seleccionaron nueve profesores de Educación Física, tres de cada grado.

Para el estudio diagnóstico se consideró la aplicación de la metodología propuesta por Mola (2019) con varias etapas y su procedimiento.

Etapa de preparación previa: se llevó a cabo con el propósito de estudiar y analizar detenidamente cada documento e información necesaria para desarrollar el tema en cuestión.

Etapa de elaboración: sirvió para diseñar los instrumentos a utilizar como son la guía de observación y las encuestas, necesarios para la indagación sobre la situación actual que presentaban los educandos para así garantizar la objetividad y calidad del proceso.

Etapa de ejecución: comenzó a partir de elaborados los instrumentos de la etapa anterior.

Etapa de control y ajuste: paralelamente con la etapa anterior, se utilizó para la recopilación de datos y análisis de los mismos.

4. Resultados

La revisión de los documentos posibilitó identificar las insuficiencias existentes en el proceso evaluativo de la educación física del nivel preuniversitario. Se evidenciaron incongruencias en la derivación de los objetivos planteados en los programas y el sistema de evaluación de las unidades didácticas, lo que implica desde esta perspectiva, que la coevaluación se convierte en una necesidad impostergable en el proceso formativo del educando.

Con el propósito de contrastar los resultados obtenidos en la revisión de documentos se realizó la observación de 33 clases, en un período de siete semanas. Se demostró que el 100 %

de los profesores orientaban hacia los objetivos para la evaluación del aprendizaje, pero mostraron carencias al propiciar la coevaluación.

Solamente en el 26 % de las clases observadas, el profesor demostró creatividad e iniciativas, para el desarrollo de la coevaluación, y el 13 % emplea instrumentos adecuados para que el estudiante logre evaluar el aprendizaje de sus compañeros. En 30 % que representan tres clases, evidenció que los estudiantes nunca mostraron interés por emitir un juicio de valor acerca del aprendizaje de sus pares (Figura 1). En otras tres se verifica que nunca se crean las condiciones para la aplicación de la coevaluación.

Figura 1
Observación a clases de los profesores de Educación Física

En los resultados de la encuesta aplicada, se constató que los profesores presentaban insuficiencias en el trabajo didáctico metodológico para desarrollar la coevaluación en sus actividades docentes. En ocasiones presentaban los criterios para la evaluación del aprendizaje, sin lograr una utilización adecuada de instrumentos que sirvieran para realizar la coevaluación.

Se demostró que en ocasiones los profesores no llevaron a cabo procesos de coevaluación para corregir errores a tiempo. Sin embargo, a pesar de prescindir de esta herramienta de evaluación, no reajustaron el proceso de enseñanza a partir de los resultados obtenidos en el aprendizaje de los educandos.

Figura 2
Encuestas para comprobar la preparación
del profesor de Educación Física acerca de la coevaluación

Para el diseño de instrumentos que favorezcan la coevaluación, se requiere en primera instancia, lograr un grado de concientización adecuado respecto a la importancia que para toda actividad posee el dominio de la misma. Ello implica que los profesores asuman estrategias de enseñanza que perfeccionen en los educandos su uso correcto (Mola, Sánchez y González, 2018). Esta concientización debe lograrse de forma persuasiva, como una forma de potenciar el aprendizaje entre los educandos.

En este sentido, el profesor, tanto en las clases como en la evaluación, debe brindar la oportunidad de que los educandos sean quienes elaboren sus propios complejos de habilidades, con el fin de desarrollar en ellos su creatividad y formen parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. La ejercitación de estos complejos de habilidades se debe realizar en condiciones variadas, con el propósito de desarrollar el pensamiento táctico individual y colectivo.

5. Conclusiones

Se corrobora en las insuficiencias detectadas, que aún existen formas de evaluar en la que predomina una didáctica tradicional. También se evidencian insuficientes recursos metodológicos para el uso de instrumentos que posibiliten la autonomía del educando. Las ventajas de aplicar la coevaluación en la educación física para el nivel preuniversitario, permite mejorar las habilidades relacionadas con la función de evaluar; así el alumnado puede aumentar la comprensión del significado y repercusiones de su propio rendimiento. También aprenden a valorar los procesos y el desempeño de los pares, fomenta la responsabilidad y desarrolla habilidades para el análisis. Se favorece el trabajo colaborativo al tener la oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje en conjunto.

6. Referencias bibliográficas

- Deeley, S. (2014). Summative co-assessment: A deep learning approach to enhancing employability skills and attributes. *Active Learning in Higher Education*, 15(1) 39-51. <https://doi.org/10.1177/1469787413514649>
- Gómez, M., & Quesada, V. (2017). Coevaluación o Evaluación Compartida en el Contexto Universitario: La Percepción del Alumnado de Primer Curso. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 10(2), 9-30. <https://doi.org/10.15366/riee2017.10.2.001>
- Martínez, M., Moreno, M., & Arrieta, D. (2016). *Evaluación formativa: prácticas, medios e instrumentos para mejorar los resultados educativos*. Ed. ReDIE.
- Mola, M., Sánchez, N., & González, M. (2018). Propuesta de cambios en la evaluación formativa de la Cultura Física. *Revista Latinoamericana y Caribeña de Educación*, (2140).
- Mola, M. (2019). Estrategia didáctica para la evaluación formativa en la disciplina Teoría y Práctica de la Educación Física. [Tesis Doctoral en Ciencias de la Cultura Física. Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte «Manuel Fajardo»]. La Habana, Cuba.